

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

À MEDIDA DO MAR E DA MONTANHA: o Hotel-Casino de Oscar Niemeyer na Ilha da Madeira

Eixo Temático 3. O Modernismo como Cultura

Maria Daniela Alcântara

Doutoranda – Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
mdalcantara@gmail.com

Rui Campos Matos

Doutor. Investigador do CIAUD – Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
ruicamposmatos@gmail.com

Resumo:

Em junho de 1966, Oscar Niemeyer apresenta em Paris, em cinco folhas manuscritas, incluindo texto, desenhos e uma maquete, o estudo para o Hotel-Casino na Ilha da Madeira – Portugal. O percurso do projeto, da concepção à concretização da obra, é acidentado, e só em 1979 o conjunto fica concluído. Entre a encomenda e a inauguração final muito acontece: o 25 de Abril em Portugal, na Madeira o turismo torna-se a atividade econômica mais importante, e Niemeyer confia o projeto ao arquiteto português Alfredo Viana de Lima. Baseados em fontes recolhidas no espólio de Viana de Lima, e em depoimentos e documentação inéditos, procederemos a uma síntese crítica de uma das mais importantes obras de arquitetura para o turismo realizada em Portugal na segunda metade do século XX, caracterizando o contexto em que foi concebida e executada; esclarecendo a questão da sua autoria; e determinando o significado de um projeto concebido à escala da paisagem por um arquiteto que não a conheceu senão através de informação cartográfica e fotográfica.

Palavras-chave: Hotel Casino, Oscar Niemeyer, Viana de Lima, Ilha da Madeira, arquitetura moderna

Abstract:

In June 1966, Oscar Niemeyer presents in Paris, in five handwritten sheets and a model, the study for the Hotel-Casino on Madeira Island - Portugal. The course of the project, from conception to completion, is uneven, and it was not until 1979 that the project is completed. Between the order of the project and the inauguration of the building much happens: the 25 of April in Portugal, tourism becomes the most important economic activity in Madeira, and Niemeyer entrusts the project to the Portuguese architect Alfredo Viana de Lima. Based on sources collected in the Viana de Lima estate, and in unpublished testimony and documentation, we will do a critical synthesis of one of the most important architectural works for tourism in Portugal in the second half of the 20th century, describing the context in which it was designed and executed; clarifying the question of its authorship; and determining the meaning of a project created for the scale of a landscape by an architect who knew it only through cartographic and photographic information.

Keywords: *Hotel Casino, Oscar Niemeyer, Viana de Lima, Madeira Island, modern architecture*

À MEDIDA DO MAR E DA MONTANHA: o Hotel-Casino de Oscar Niemeyer na Ilha da Madeira

Ao regressar de Paris no fim de junho de 1966, o empresário Eurico Barreto traz consigo o estudo prévio de um conjunto que pretendia implantar no Funchal – Ilha da Madeira. O projeto fora encomendado em Portugal a Oscar Niemeyer (1907-2012), e o programa incluía um cassino, um hotel e um cineteatro. No mesmo ano, desde o seu exílio em Paris, Niemeyer estava a desenvolver, entre outros projetos, um conjunto urbanístico na Pena Furada – Algarve, região sul de Portugal, e a sede do Partido Comunista Francês naquela cidade. Mais tarde, em 1968, viria a desenvolver outro hotel de grandes dimensões junto ao mar, o Hotel Nacional no Rio de Janeiro. Reconstituiremos neste artigo a memória do lugar, o contexto da encomenda e do projeto do Hotel-Casino na Ilha da Madeira¹ e, da análise comparativa com este último projeto no Rio de Janeiro, estabeleceremos uma hipótese para a sua concepção, assim como para o significado que adquiriu como uma das mais interessantes obras da arquitetura para o turismo do século XX em Portugal.

Antecedentes

O lugar onde o conjunto do Casino se instalou é um promontório sobre o mar a pouca distância do antigo Funchal de intramuros, ocupado, na sua maior parte, por antigos jardins privados de quintas, hoje tornados públicos. No século XIX, a capital do arquipélago expandiu-se para poente, ao longo da linha de costa, ocupando os terrenos que melhores condições ofereciam à nova cidade oitocentista do turismo terapêutico: acessibilidade, segurança, microclima favorável e prevalência de terrenos com pendentes suaves e amplos panoramas de mar. Foi nestes terrenos, considerados salubres e seguros pelos clínicos da época, que iria fixar-se o mais prestigiado núcleo de quintas de aluguel da estância terapêutica. Entre estas, destacavam-se a Quinta das Angústias – cujo núcleo original datava do século XVII² – e a Quinta Vigia, construída em 1856 por um comerciante inglês³, as mais cobiçadas por quem procurava estadia na ilha em cura de ares. Com os seus generosos jardins varridos pelas brisas marinhas, tendo a nascente o anfiteatro do Funchal e a Sul, como pano de fundo, o extenso horizonte do Atlântico, estas duas quintas, viriam mesmo a acolher, no decurso do século XIX, algumas figuras proeminentes da aristocracia europeia.

Mais tarde, já em inícios do século XX, este lugar veio a ser cobiçado pela Companhia dos Sanatórios da Madeira, financiada por capitais alemães, que esteve na origem do mais avultado investimento feito no turismo terapêutico madeirense durante o século XX⁴. A equipa de técnicos alemães concluiu que um dos *kurhotéis* a construir – o chamado sanatório marítimo – deveria situar-se no litoral, a poente da cidade do Funchal – no lugar ocupado na altura pelas quintas, Vigia, Pavão e Bianchi, precisamente o mesmo lugar que hoje ocupa o

¹ Apesar de o complexo incluir um cineteatro/auditório, adotaremos a designação “Hotel-Casino na Ilha da Madeira” - com grafia da palavra “casino” em português de Portugal - que é a forma como é mais usualmente referido o conjunto, desde o seu projeto.

² Cf. GUERRA, J. V. A Quinta de Nossa Senhora das Angústias: em torno dos seus proprietários. *Islenha*, Funchal, n. 23, p.115, 1988.

³ LAMAS, M. *Arquipélago da Madeira: maravilha atlântica*. Funchal: Eco do Funchal, 1956.

⁴ VERÍSSIMO, N. A questão dos sanatórios da Madeira. *Islenha*, Funchal, nº 6, p. 124-143, 1990.

Hotel Cassino de Niemeyer. O sanatório marítimo era um luxuoso complexo “com parques, jardins, exercício ao ar livre, praia para banhos, *villas* destinadas às famílias que aí queiram viver separadamente”⁵ – “verdadeiro *Palace Kurhotel*”⁶ a instalar nos jardins das três quintas.

Com uma planta em H, a unidade era composta por quatro pisos de quartos e suites, todos dispostos a ambos os lados de um corredor central. No rés-do-chão e semicave situavam-se as áreas sociais e de serviço. Tratava-se de uma arquitetura de feição *beaux arts* que constituiu, na época, uma verdadeira revolução nos padrões de conforto oferecidos pela hotelaria da ilha, com a qual nem o *Reid's Hotel*, o mais luxuoso da Madeira, teria conseguido competir. Foi, aliás, a compra da Quinta Pavão pelos britânicos, que, intencionalmente, impediu os alemães de levarem a cabo o seu projeto, desencadeando a tempestade diplomática que envolveu as duas nações europeias⁷.

O luxuoso *Palace Kurhotel* não chegou, pois, a ser construído, vindo a dar lugar, já na década de 1940, a vários estudos de iniciativa pública para instalar, no mesmo lugar, o Parque da Cidade e um cassino. No anteprojeto apresentado pelo arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral e pelo arquiteto Raul Lino em 1942 – anteprojeto que, apesar de reprovado pelo regime, viria a ser levado a cabo mais tarde com algumas modificações⁸ – previa-se a demolição das casas das quintas Vigia, Pavão e Bianchi e a integração no parque dos seus dois monumentos mais notáveis: a casa da Quinta das Angústias e, na extrema poente, a capela de Santa Catarina⁹.

Pontuado por algumas das árvores centenárias que povoavam os jardins das antigas quintas, assim se foi, pois, estendendo, durante as décadas seguintes, nas arribas sobranceiras ao mar, o manto verde de um generoso parque público. Estava aberto o caminho, e estendido o tapete verde, para que, em 1966, em um dos lugares mais atrativos da paisagem da Madeira, Oscar Niemeyer viesse a ter oportunidade de projetar a sua obra. Obra que, em 1969, o arquiteto Viana de Lima antevia que fosse “um empreendimento cuja envergadura ultrapassa o comum até no plano internacional. Valoriza[ndo], assim, evidentemente, o nosso património económico, turístico e artístico [...]”¹⁰.

⁵ VERÍSSIMO (1990), Op. Cit., p. 133.

⁶ Ibid.

⁷ Sobre o conflito diplomático que teve como origem a construção dos sanatórios alemães na Madeira e envolveu as duas superpotências europeias consultar: GUEVARA, G. **As relações luso-alemãs antes da primeira guerra mundial**: a questão da concessão dos sanatórios da ilha da Madeira. Lisboa: Edições Colibri, 1997.

⁸ Cf. ANDRESEN, T. **Francisco Caldeira Cabral**. s.l., Landscape Design Trust, 2001, pp. 176-178.

⁹ Sendo Raul Lino um zeloso conservador do património construído, o facto de a Quinta Vigia não ter sido considerada digna de ser preservada não deixa de ser curioso, tanto mais que tinha sido uma das mais caras e requintadas quintas de aluguer do Funchal. Construída em meados do século XIX, a Quinta Vigia, também conhecida como Quinta Davies pertenceu ao comerciante britânico Richard Davies. A casa apresentava uma planta em H que, ao nível do rés-do-chão, se abria à paisagem e ao jardim através de um generoso alpendre que contornava três *bay windows* simetricamente dispostas. Ao contrário do que sucedia nas quintas de influência inglesa, nesta casa fazia-se sentir a presença dos construtores locais, sobretudo no recorte dos telhados, sanqueados e a rematar em duplo beirado.

¹⁰ LIMA, V. de. **Memória Descritiva**. Porto, 1969, 11 p. Texto datilografado, datado e assinado, p.1. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/UL/APROF/ARQ/100x [155]

Projeto e autoria

Depois de adquirido o cassino existente na Quinta Vigia pela família Barreto – prósperos comerciantes de madeira nas então colônias portuguesas de Moçambique e Angola –, o encargo do projeto a Oscar Niemeyer acontece por sugestão do diplomata brasileiro Hugo Gouthier¹¹. Como Niemeyer estava em Lisboa para “explicar pessoalmente às Diretorias de Urbanismo e Turismo o projeto do Algarve”¹² que já fora enviado para aprovação, um encontro entre os irmãos Barreto e o arquiteto consagrou o convite. A entrega do estudo prévio ficou acertada para uma reunião em Paris – onde Niemeyer iria conceber o projeto, e o arquiteto levou com ele a informação que lhe foi entregue sobre o local de implantação do conjunto: plantas topográficas do terreno e “minuciosas fotografias aéreas tiradas por B-52 americanos”¹³.

Estes elementos terão sido o único meio pelo qual Oscar Niemeyer tomou contato com o local de implantação do Hotel-Casino na fase de concepção e estudo preliminar do projeto. Sobre este conhecimento do terreno, permanece a incerteza sobre a ida, ou não, de Oscar Niemeyer à Ilha da Madeira. Em seu livro de memórias do período em que projetou o conjunto do Funchal, Niemeyer faz referência às suas viagens a Lisboa e ao Porto, mas nunca à Madeira¹⁴. Carlos Santos, autor da única monografia publicada sobre o Hotel-Casino, afirma que Niemeyer “lembra-se vagamente de ter lá ido”, talvez numa rápida passagem, aproveitando uma escala da viagem de navio entre a Europa e o Brasil¹⁵. Em todo caso, se esta ida alguma vez aconteceu, apenas ocorreu quando a obra já estava em curso, fato que tem interesse para a hipótese que aqui delineamos: a de que o projeto ignorou qualquer preexistência histórica ali existente e considerou apenas os aspectos físicos da paisagem, que neste caso lhe eram familiares dada a semelhança que as orografias do Funchal e do Rio de Janeiro apresentavam.

O projeto de Niemeyer para o Algarve não chegou a ser aprovado, mas as sucessivas reformulações e fases de projeto apresentaram a necessidade de apoio ao seu desenvolvimento em Portugal. Foi nessa oportunidade que começou a colaboração entre Niemeyer e o português Alfredo Viana de Lima (1913-1991). Niemeyer e Viana de Lima conheceram-se provavelmente na primeira metade de 1965, quando Viana de Lima faz uma viagem ao Rio de Janeiro, em razão de ser ele o organizador da secção de arquitetura e do

¹¹ Hugo Gouthier (1909-1992) foi cassado pelo Ato Institucional nº 1 (AI-1) de 1964, quando era Embaixador em Roma. Na sequência da cassação, exilou-se primeiro em Portugal e depois em Paris. Quando chegou a Paris em 1966, Oscar Niemeyer esteve hospedado na casa do diplomata durante um mês, tempo que desenvolveu o estudo prévio do Hotel-Casino, antes mesmo de ter um atelier organizado em Paris (NIEMEYER, 1968, p.84). As relações entre Niemeyer e Gouthier devem-se provavelmente à proximidade do último ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e ao fato de, antes de Gouthier entrar na carreira diplomática, ter sido oficial de gabinete do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema.

¹² NIEMEYER, O. **Quase memórias: viagens, tempos de entusiasmo e revolta – 1961-1966**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, p.82. O projeto do Algarve foi desenvolvido em parte por Oscar Niemeyer no Brasil, em 1965, para a empresária portuguesa Fernanda Pires da Silva, a quem o ex-presidente JK esteve muito ligado no seu exílio em Lisboa, entre novembro de 1965 e junho de 1966.

¹³ SANTOS, C. **O Nosso Niemeyer: Edição Comemorativa dos 100 anos de Oscar Niemeyer**. 2ª edição. Lisboa: Teorema, 2007, p.55.

¹⁴ NIEMEYER (1968), Op. Cit., p. 82-83; 96-97.

¹⁵ SANTOS (2007), Op. Cit., p.55.

espaço expositivo das “Exposições de Arte e Arquitectura Portuguesa 1550-1950”¹⁶ realizadas por ocasião das comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro.

O encontro de Viana e Oscar, seguido da colaboração entre dois arquitetos - para os quais a obra de Le Corbusier foi uma referência fundamental - dá-se 20 anos depois de o primeiro exemplar de “*Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*” ter chegado a Portugal pelas mãos do arquiteto Nuno Teotónio Pereira (1922-2016). Com o conhecimento de *Brazil Builds* inicia-se um notável ciclo de influência da moderna arquitetura brasileira sobre os arquitetos portugueses, fato amplamente reconhecido na historiografia da arquitetura moderna portuguesa. Outros veículos do (re)conhecimento da arquitetura moderna brasileira irão alimentar esse ciclo, que só entra em declínio em fins da década de 50 do século passado em Portugal continental, mas que se estende ainda durante a década de 60 nas províncias portuguesas na África. Sobre a influência da arquitetura brasileira sobre a geração de Viana de Lima, aquela responsável pela afirmação da arquitetura moderna em Portugal, Michel Toussaint afirma que

a sua vontade de radicalidade acaba por ser temperada quer pelas posições assumidas por respeitáveis (para essa geração) arquitectos portugueses, quer pelo exemplo brasileiro, quer ainda pela tardia entrada do Movimento Moderno em Portugal. (TOUSSAINT, 1997, p.34)

A única obra de Oscar Niemeyer – indiscutivelmente concebida por ele – concretizada em Portugal só é, portanto, construída em uma fase em que a arquitetura moderna brasileira já não desperta muito entusiasmo no país, o que não impede que se leia, na análise da Direcção-Geral de Urbanismo do Ministério das Obras Públicas, a seguinte apreciação: “O ‘esboçeto’ do notável arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer e a ‘nota escrita’ que o acompanha, deixam antever que o desenvolvimento do seu estudo atingirá o elevado nível arquitectónico e plástico que caracteriza aquele Técnico”¹⁷. Esta primeira análise do projeto do Hotel-Casino é feita sobre o estudo preliminar enviado desde Paris por Oscar Niemeyer – o “esboçeto” citado no parecer, composto por cinco pranchas com a implantação do conjunto, plantas, cortes e fachadas dos diversos edifícios em escala 1:500, identificados como “HIM” (Hotel na Ilha da Madeira) e com a autoria definida como “Arquiteto: Oscar Niemeyer; Colaboradores: H G Müller / G Dimanche”¹⁸ (Figura 3). Acompanham este estudo preliminar as cinco folhas manuscritas com textos e desenhos – a “nota escrita” citada no parecer, entregues a Eurico Barreto, em junho de 1966, em Paris, junto com a maquete da qual foram feitas fotografias (Figuras 1 e 2).

Segue-se a esse parecer, quase um ano depois, a aprovação dos “planos e estudos preliminares” apresentados ao Governo¹⁹. É neste momento, posterior à aprovação fixada na

¹⁶ As exposições portuguesas foram concebidas pelo professor Mário Tavares Chicó (1905-1966), chefe da Comissão Nacional [portuguesa] das Comemorações do Quarto Centenário do Rio de Janeiro. Na Introdução do catálogo da Exposição portuguesa, Mário Chicó transcreve um trecho do texto “Documentação Necessária” de Lúcio Costa a propósito da arquitetura popular em Portugal.

¹⁷ MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (Portugal). Direcção Geral dos Serviços de Urbanização. **Parecer**. Lisboa, 4-XII-1966, p.4.

¹⁸ Estes desenhos foram identificados no Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/ML/APROF/ARQ/100x [155]

¹⁹ Cf. Decreto-Lei n. 48097 de 11 de Dezembro de 1967. Publicado no Diário do Governo, I Série n.286, com planta anexa ao diploma. Apesar de serem três órgãos envolvidos na análise - Direcção Geral de Turismo, Direcção Geral

planta de implantação anexada ao Decreto-lei, que Viana de Lima assume a coordenação e desenvolvimento do anteprojeto. Em carta de março de 1968²⁰, Oscar Niemeyer apresenta Viana de Lima ao contratante e este assume a coordenação e desenvolvimento do anteprojeto, que só será entregue em fevereiro de 1969, após a concordância de Oscar com os desenhos feitos por Viana no seu atelier no Porto²¹. Nesta fase do projeto uma importante alteração tem lugar: o número de quartos passa a ser 400, o que implica dobrar a largura da lâmina horizontal que define o volume do hotel. Apesar de o desenho ter sido definido por Viana, Niemeyer já tinha sugerido esta solução para a ampliação do hotel, conforme é possível ler na correspondência trocada entre os dois²².

Em fevereiro de 1970 é aprovado o anteprojeto apresentado, e Viana de Lima prepara o projeto definitivo que é entregue em dezembro de 1971. Ambas fases de projeto entregues têm desenhos assinados pelos dois arquitetos. Na Memória Descritiva que acompanha o projeto definitivo de 1971 – finalmente aprovado em agosto de 1972, Viana transcreve o que Niemeyer escreveu nas suas memórias:

(...) o projeto do hotel na Ilha da Madeira exigia condições especiais. Primeiro, que a construção não cortasse a vista do oceano; segundo, que aproveitasse o panorama magnífico, adaptando-se à arborização existente. Daí a posição do bloco, perpendicular à avenida e a localização do cassino e do cinema aproveitando os espaços livres de vegetação. (NIEMEYER, 1968, p. 84)

Assim, as diversas fases do projeto fixadas em desenhos da autoria de um ou dos dois arquitetos, mais a correspondência entre ambos, ou entre estes e o contratante, e, em última instância, uma análise da própria obra individual de Oscar Niemeyer e Viana de Lima, tornam possível, no seu conjunto, destringir os limites da participação de cada um deles no projeto. Não obstante, a autoria do Hotel Casino tem sido uma questão recorrentemente levantada. Em 2008, Oscar Niemeyer deu uma entrevista em que “negava” a autoria, por ter feito “o projecto a uma escala pequena”, e indicava que Viana de Lima “era um arquitecto muito bom [...] por isso o projecto da Madeira é muito mais dele do que meu”²³.

Além de existir exaustiva documentação sobre o papel de cada um dos arquitetos, guardada cuidadosamente por Viana de Lima no seu acervo – aqui mencionado em parte, os limites da autoria de Oscar Niemeyer não nos parecem ser uma questão relevante, já que nem mesmo o próprio discute na entrevista a autoria da concepção do conjunto. Interessa mais conhecer ainda melhor o projeto original do Hotel Casino – do estudo preliminar de Niemeyer ao projeto de execução de Viana de Lima –, os princípios orientadores da sua concepção, e as contribuições de cada um dos intervenientes.

Viana de Lima foi efetivamente o responsável pela coordenação dos projetos, e fundamental para o desenvolvimento da proposta de Oscar Niemeyer para o conjunto do Hotel-Casino,

dos Serviços de Urbanização, e Conselho de Inspeção de Jogos -, era o Conselho de Inspeção de Jogos do Ministério do Interior o órgão que centralizava a aprovação do projeto.

²⁰ Carta de Oscar Niemeyer a Eurico Barreto de 14/03/1968.

²¹ Cf. Cartas de Viana de Lima a Oscar Niemeyer de 11/08/1968, e Carta de Viana de Lima a Rebelo Quintal de 16/09/1968.

²² Cf. Carta de Viana de Lima a Oscar Niemeyer de 23/08/1968.

²³ PEDRO, F. Niemeyer nega autoria do Casino: três perguntas a Oscar Niemeyer. **Expresso**, Lisboa, 09 fev. 2008. Primeiro Caderno, p. 36.

mas sempre com a anuência do brasileiro, ou mesmo com a elaboração de desenhos que chegavam a Viana desde Paris. Testemunho disso é o depoimento do arquiteto Domingos Linheiro, na altura colaborador de Viana de Lima em seu atelier do Porto, entre fevereiro e julho de 1973, que presenciou a recepção “por meio dos Correios, (...) vindo de Paris, [de] plantas gerais do projeto, em escala de 1:500”²⁴.

Conceito

O contrato de concessão celebrado em 1964 entre o Estado português e o primeiro promotor do empreendimento, a ITI, Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha da Madeira²⁵, implicava a construção de um hotel e de um cassino. Adelino Campos Ferreira, o comerciante que representava a ITI, e que, um ano depois, iria vender a sua posição à família Barreto, tratou, pois, de encomendar a Simeão da Costa Alves o projeto do hotel, do qual hoje se conhece apenas uma maquete²⁶ (Figura 4). Esta é, todavia, suficiente para por em evidência as qualidades da leitura que Niemeyer fará do mesmo lugar no seu projeto de 1966. Pesadamente assente na crista da falésia, alheia à suave ondulação do jardim, virando costas à cidade, na sua indiferença pela complexa variedade da envolvente urbana e paisagística, a construção que Simeão propunha nada de positivo acrescentava ao lugar.

Niemeyer, por sua vez, na maleabilidade de um gesto largo e sutilmente adaptado à escala do mar e das montanhas, faz seu hotel pousar delicadamente sobre o jardim como uma ponte pousa sobre o leito de um rio sem perturbar as águas que nele fluem. Ancorado, é certo, na cartilha corbuseana dos pilotis, este gesto, no modo como sabiamente articula o volume predominantemente horizontal do hotel com a forma da paisagem próxima e distante, parece querer afastar-se do *modus operandi* da arquitetura do Movimento Moderno. Com efeito, como que fechando a suave curva do vasto anfiteatro da cidade, atento à implantação das árvores centenárias que povoavam o jardim e aos panoramas que a partir da avenida marginal considerou ser necessário preservar, há no hotel projetado por Niemeyer um sentido de pertença àquele lugar e a nenhum outro.

Este distanciamento da cartilha do movimento moderno – já identificável nas cinco folhas que sintetizam o estudo preliminar de 1966 – dá-se, é certo, através de uma dinâmica de interpretação do sítio que não parte de uma aproximação ao contexto local, entendido como as suas preexistências arquitetónicas e a sua história, mas à paisagem “natural”, abarcada à escala do que vista alcança. Tanto assim, que, como já foi referido, Niemeyer socorreu-se de plantas topográficas e de fotografias do terreno. Poder-se-ia, todavia, argumentar, que este olhar à *vol d’oiseau*, tão louvado por Le Corbusier como instrumento de análise do território, seria a prova de que o arquiteto brasileiro não se afastaria, no Funchal, da cartilha ditada pelo corifeu.

²⁴ LINHEIRO, D. **Testemunho sobre o Arquiteto Viana de Lima**. Texto policopiado escrito por ocasião da entrega do Prémio de Arquitectura Sílvia Viana de Lima, atribuído pela Câmara Municipal de Esposende, 2019.

²⁵ PORTUGAL. Contrato de Concessão da exploração de Jogos de Fortuna ou Azar na Zona Permanente do Funchal à ITI – Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha da Madeira, SARL, de 30 de Julho de 1964. **Diário do Governo**, III Série n.178.

²⁶ De acordo com o testemunho da família Barreto teria sido Júlio Simeão da Costa Alves, encarregue da adaptação da Quinta Vigia a cassino em 1964, o autor do projeto do hotel.

A verdade, porém, é que afirmá-lo, seria esquecer que, na concepção do projeto da Madeira, Niemeyer parte de uma visão apreendida – ou aprendida – da paisagem do Rio de Janeiro, e do seu enquadramento físico-estético-afetivo. Isto é, sem nunca ter pisado o parque de Santa Catarina, nem qualquer outra rua do Funchal, Niemeyer conhecia a cidade madeirense porque conhecia o Rio de Janeiro. As afinidades orográficas e culturais entre ambas são, aliás, reconhecidas – a omnipresença do mar e da montanha, a vegetação, a luz. Será a relação de semelhança entre a paisagem onde se vai implantar o Hotel Casino e a paisagem do Rio de Janeiro a principal razão da feliz integração do edifício no lugar? O projeto do Hotel Nacional no Rio de Janeiro, concebido por Niemeyer em 1968, responde a esta questão.

Com efeito, embora no Rio de Janeiro o hotel assumia uma forma substancialmente diferente, dir-se-ia quase, diametralmente oposta – a verticalidade de um volume cilíndrico de 45 pisos assente sobre um pódio que se espraia sobre o terreno – a abordagem ao problema regeu-se pelos mesmos princípios: o diálogo com a paisagem à escala do que a vista alcança. A memória do projeto é demonstrativa: “Ao iniciar o estudo deste projeto, minha preocupação foi preservar o local, a natureza magnífica, a silhueta das montanhas, (...) a paisagem preservada em suas características naturais e na sua beleza”. Incorporada na doutrina e na gramática formal do Movimento Moderno, aflora nestas palavras a subversiva ideia de “identidade da paisagem” como força capaz de moldar a arquitetura. “Preservar o local” e “a sua natureza magnífica” foi o que Niemeyer fez no Hotel Nacional do Rio de Janeiro (Figura 5) e no Hotel-Casino da Madeira.

Considerações finais

Na última década, o hotel (Figura 6) foi objeto de uma remodelação pouco fundamentada que pôs em causa a coerência de um projeto em que o design de equipamento fixo e móvel, da autoria do designer português Daciano da Costa (1930-2005), e a disposição de peças criadas por diversos artistas portugueses (como José Rodrigues, Fernando Conduto, Maria Velez, Charrua e Sá Nogueira) faziam parte integrante da arquitetura. As fachadas exteriores, em concreto aparente, foram pintadas, e o entorno urbano foi parcialmente ocupado por novas construções. Apesar de tudo isso, graças à coerência do projeto, e à largueza do original gesto de Niemeyer, o Hotel Casino sobrevive como exemplo maior da arquitetura turística do século XX.

Figura 1: Manuscrito e desenhos de concepção Oscar Niemeyer para o Casino Parque Hotel, folhas 2,3 e 5.
Fonte: SANTOS, 2007

Figura 2: Maquete do Estudo Preliminar do Hotel Casino do Funchal.
Fonte: Fundo Viana de Lima, CDUA-FAUP

Figura 3: Estudo Preliminar 1:500, 1968 (?).
Fonte: Fundo Viana de Lima, CDUA-FAUP

Figura 4: Simeão da Costa Alves, maquete do hotel.
Fonte: Coleção dos autores

Figura 5: Estudo para o Hotel Nacional do Rio de Janeiro, 1968.
Fonte: Fundação Oscar Niemeyer. Coleção Oscar Niemeyer

Figura 6: Hotel e rampa de ligação ao Casino, 2017.
Fonte: Dos autores

Referências

ANDRESEN, T. **Francisco Caldeira Cabral**. s.l., Landscape Design Trust, 2001.

GOODWIN, P. **Brazil Builds: Architecture New and Old: 1652-1942**. New York: Museum of Modern Art, MoMA, 1943.

GUERRA, J. V. A Quinta de Nossa Senhora das Angústias: em torno dos seus proprietários. **Isleña**, Funchal, n.º 14, p. 113-136, 1994.

GUEVARA, G. **As relações luso-alemãs antes da primeira guerra mundial**: a questão da concessão dos sanatórios da ilha da Madeira. Lisboa: Edições Colibri, 1997.

LAMAS, M. **Arquipélago da Madeira: maravilha atlântica**. Funchal: Eco do Funchal, 1956.

LIMA, V. de. **Memória Descritiva**. Porto, 1971, 21 p. Texto datilografado e datado. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155]

LIMA, V. de. **Memória Descritiva**. Porto, 1969, 11 p. Texto datilografado, datado e assinado. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155]

LIMA, V. de. [**Correspondência**]. Destinatário: António Manuel Rebelo Quintal. Porto, 16 de setembro de 1968. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155].

LIMA, V. de. [**Correspondência**]. Destinatário: Oscar Niemeyer. Porto, 23 de agosto de 1968. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155].

LIMA, V. de. [**Correspondência**]. Destinatário: Oscar Niemeyer. Porto, 11 de agosto de 1968. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155].

LINHEIRO, D. **Testemunho sobre o Arquitecto Viana de Lima**. Texto policopiado escrito por ocasião da entrega do Prémio de Arquitectura Sílvia Viana de Lima, atribuído pela Câmara Municipal de Esposende, 2019.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (Portugal). Direcção Geral dos Serviços de Urbanização. **Parecer**. Lisboa, 4-XII-1966. 6p.

NIEMEYER, O. **Quase memórias: viagens, tempos de entusiasmo e revolta – 1961-1966**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

NIEMEYER, O. [**Correspondência**]. Destinatário: Eurico Barreto. Guanabara, 14 de março de 1968. Fundo Alfredo Viana de Lima do Centro de Documentação de Urbanismo e Arquitectura – CDAU, FAUP. Ref. PT FAUP/CDUA/VL/APROF/ARQ/100x [155].

PEDRO, F. Niemeyer nega autoria do Casino: três perguntas a Oscar Niemeyer. **Expresso**, Lisboa, 09 fev. 2008. Primeiro Caderno, p. 36.

PEREIRA, N. T. **Escritos: 1947-1996, selecção**. Porto: FAUP Publicações, 1996.

PORTUGAL. Decreto-Lei n. 48097 de 11 de Dezembro de 1967. **Diário do Governo**, I Série n.286, p.2281.

PORTUGAL. Contrato de Concessão da exploração de Jogos de Fortuna ou Azar na Zona Permanente do Funchal à ITI – Sociedade de Investimentos Turísticos na Ilha da Madeira, SARL, de 30 de Julho de 1964. **Diário do Governo**, III Série n.178.

SANTOS, C. **O Nosso Niemeyer: Edição Comemorativa dos 100 anos de Oscar Niemeyer**. 2ª edição. Lisboa: Teorema, 2007.

TOUSSAINT, M. Viana de Lima: um percurso moderno em Portugal. **Jornal Arquitectos**, Lisboa, nº 166-167, p.30-37, Dez./Jan. 1997.

VERÍSSIMO, N. A questão dos sanatórios da Madeira. **Isleña**, Funchal, nº 6, p. 124-143, 1990.